

**АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463022>

Гафуров Б.З.

*доктор философии PhD доцент кафедры
узбекского языка и литературы Бухарского государственного
медицинского института им. Абу Али ибн Сино*

Медицинская лексика широко применяется в текстах рекламы на русском и узбекском языках. В основном это тексты рекламы фармацевтических средств, медицинских услуг и т.д.

По утверждению Бесекирска Л., «исследование интернациональной части терминологии медицины обусловлено потребностью ее представления в виде строго упорядоченной системы, соответствующей современному уровню развития медицинской науки и запросам практической деятельности специалистов-медиков и студентов медицинских вузов и факультетов, не говоря уже о совершенствовании переводческой деятельности» [1, с.13-17].

Помимо вышеизложенного Бесекирска Л. подчёркивает то, что «язык медицины ежегодно пополняется тысячами новых терминов и терминоэлементов. Количество только нозологических терминов намного превысило количество слов общенационального литературного языка. В то же время, если для литературного языка существуют нормативные ограничения: словарные, стилистические, грамматические и др., упорядочивающие стихийное словотворчество, но не препятствующее ему, то в языке медицины таких ограничений, нормативов для образования терминов, как представляется, нет, терминотворчество достаточно свободно от возможных регламентаций, но не безгранично» [1, с.13-17].

Хайдарова Д.А. сопоставляя медицинскую терминологию в таджикском и английском языках указывает на то, что «термин, занимая соответствующее место в микросистеме, находится в фиксированных соподчинительных, родовидовых связях с другими терминами данной микросистемы. Причем, градации гипонимии могут быть в первой, второй и т.д. ступени. Родовидовые отношения лучше всего раскрываются составными терминами, представляющими собой именные словосочетания, то есть, такие в которых в качестве компонентов участвуют имена существительные, или атрибутивно-именные, где некоторые из компонентов являются прилагательными или причастиями. При объединении составных терминов в гнезда, лексической основой служит родовой термин - слово. Преобладающая масса составных терминов— двухсловные сочетания. Имеются и многословные составные термины. Постоянная часть составного термина, стержневое слово, — имя существительное — выражает родовое понятие, а изменяемые части как в таджикском, так и в английском языках —

прилагательные или существительные - обладают определяющей, уточняющей, ограничивающей функцией, то есть выражают видовые понятия, вариативные признаки» [5, с.8].

По словам Хайдаровой Д.А., «наряду с составными терминами, фактически смыкаясь с ними, важную роль играют сложные и производные слова, составленные из интернациональных корневых и аффиксальных морфем древнегреческого и латинского языков. Эти терминообразовательные средства принято называть терминологическими элементами (гастр-, гастро-, мие-, кардио-, ангио-, -ома и т.д.). Терминологические элементы участвуют в образовании терминов самых различных микросистем» [5, с.8-9].

«Латинский язык издревле был международным научным языком и не утратил своего значения до последнего времени. Медицина, филология, фармация, биология, химия, ветеринария, зоология, ботаника, физиология, техника и многие другие отрасли науки широко пользуются латино-греческими терминами. На них основано подавляющее большинство изданных во многих странах медицинских словарей. Язык науки, в том числе медицины, пополняется новыми терминами, источниками которых являлись использование ресурсов национального языка, а также заимствования из латинского и греческого языков, которые и способствовали появлению интернационализмов» [5, с.11-12].

Каждый медицинский термин с точки зрения этимологии берёт своё начало из конкретного языка и имеет соответствующие признаки как отдельная лексическая единица. Медицинская лексика как отдельный термин имеет смысл и может быть выражен как отдельное слово или фраза.

Медицинская лексика в современной лингвистике рассматривается и как термин и как понятие.

Г.Т. Каримова, в своей работе посвященной исследованию лингвопрагматике медицинского рекламного дискурса анализирует коммерческую медицинскую рекламу. Автором выявляется специфика употребления глаголов в контекстуальных условиях, описывается их аксиологическое и противоположное значения. Доказывается необходимость имён существительных и прилагательных как важных частей речи при создании эффективного рекламного текста медицинского назначения, так как они могут указывать на медицинский термин или его признаки [4].

Немаловажную роль играет медицинская лексика, которая имеет общеупотребительный характер среди народа или специализированный среди специалистов. Создателями рекламных текстов в сфере медицины и фармацевтики в зависимости от рекламируемого средства или предлагаемого вида медицинской услуги в нами исследуемых языках используется медицинская лексика общеупотребительного или специализированного назначения.

В нами анализированных русских и узбекских рекламных текстах медицинского назначения особо выделяется заимствованная медицинская лексика, у которой высокая продуктивность. Например, слово *HIJOMA* заимствовано с арабского

(الجمامة), который в переводе означает высасывать, вытягивать (so`rmoq, tortmoq). В тексте рекламы на узб.яз., «HIJOMAdan keyin darhol yengillikni sezing! Sterillangan holda. Og`riqsiz. Barcha kasalliklarga davо»;

Большой арсенал медицинской лексики составляют слова-термины, заимствованные из латинского языка, например вирус (от лат. virus). В текстах рекламы на рус.яз., «АВИРОЛ С надёжная защита от вирусов» и на узб.яз., «Gerpesga qarshi preparat. Герпес-Стоп krem. Gerpesni davosi. Virusni bloklaydi va uni ko`payishini to`xtatadi»;

слово-термин инфекция (от лат. infectio (infectiōnis) в текстах рекламы на рус.яз., «Дермазол крем - эффективный препарат для лечения грипповой инфекции кожи. и на узб.яз., «Siydik yo`llari infeksiyalarida Цистон»; простата (от лат. - prostāta) в текстах рекламы на рус.яз., «Препарат Импрост от простатита. Облегчение с первых дней приёма! Уменьшает боль. Устраняет воспалительные процессы. Восстанавливает потенцию. Продлевает половой акт» и на узб.яз., «Омник Erkaklarda uchraydigan prostata bezi kasalliklarida qo`llaniladi. Prostata bezi faoliyatini yaxshilaydi, ish faoliyatini yaxshilaydi, sog`lomlashtiradi»;

Словарный запас медицинской лексики заполняют медицинские термины заимствованные из греческого языка, например в рус.яз., гиповитаминоз (от греч. ὑπο «под, внизу» + из лат. vita «жизнь» + англ. amine «амин, азотосодержащее вещество», данный термин был придуман и введён в обиход в сфере медицины польским учёным Казимиром Функом, когда он иммигрировал и работал в Велекобритании (1911-1912гг.) в тексте рекламы «АкваДетрим Солнце в каплях! Для лечения и профилактики гиповитаминоза D и рахита»; название медицинского прибора для измерения внутриглазного давления танометр (тоно + греч. metreo измерять) в тексте рекламы «Автоматический танометр Protech на предплечье для измерения давления»; в узб.яз., nevrалgiya (невралгия от др. -греч. νεῦρον — «жила, нерв» + ἄλγος — «боль») в тексте рекламы «Pentalgin: Bosh ogrigi, nevrалgiyada, isitma chikishida. Bug`im, mushak, radikulitda, xayz tsikldagi og`riklarda»; revmatizm (ревматизм от др. -греч. ῥευματισμός) в тексте рекламы «CHINA MEDICAL CENTER Tanangizdagi og`riqni bartaraf qilish uchun atigi 7 kun kerak bo`ladi! – Inyeksiya qilishning hojati yo`q! – Operatsiyaga ehtiyoj yo`q! – Suyak og`rig`i, insult, uyqusizlik, bel disklari churrasi, revmatizm va andrologik kasalliklar, bo`yin og`rig`i, bel og`rig`i, oyoq og`rig`i!»; raxit (рахит от греч. ῥάχις — позвоночник) в тексте рекламы «BALIQ YOG`I «LIK» ozuqaviy vitaminli. Ozuqaga vitaminli qo`shimcha. Vitamin yetishmovchiligida. Umumiy quvvatni oshiradi. Raxit kasalligining oldini oladi»;

Геморрой (от др.-греч. αἷμα — «кровь» и ροῦς (< ροός) в тексте рекламы на рус.яз., «Х-Пайлс таблетки ГЕМОРОЙ это не навсегда» и в тексте рекламы на узб.яз., «Pilex varikoz va gemorroy uchun sinalgan vosita. Mutlaqo zararsiz, yetkazib berish bepul»

Аптека (dorixona) (от др.-греч. ἀποθήκη «склад, кладовая», далее из ἀποτίθημι «откладывать», из ἀπο- «от-, из-» из праиндоевр. *apo- «от, прочь» + τίθημι «класть»

(восходит к праиндоевр. *dhe- «класть, девать»). Русск. аптека заимств. в XVI в. из польск. яз., где apteka через лат. посредство восходит к греч.) [6]. Ниже рассмотрим примеры текстов рекламы на русском и узбекском языках: на рус.яз., «АПТЕКА ЭКО МИР+ Индивидуальный подход и внимательное отношение!»; «Семейная аптека»;

«Аптека Вербена»; «Аптека Живика»; «Здоровье – не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках!!! Новая аптека «ВОЛГОФАРМ» бульвар 30 лет победы, 60»; «Здоровье с рук не купишь! СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ настоящая аптека»; «RosTab24 – онлайн аптека качественных дженериков для усиления потенции из Индии, а также попперсов европейского качества. Работаем в этом направлении с 2009 года. Сотрудничаем только с проверенными поставщиками, 100% гарантия качества»; «Аптечная сеть «Здрава» предлагает заказать необходимые лекарственные средства и получить квалифицированную консультацию специалиста по телефону»; «Аптека 24/7 доставка лекарств на дом!»; на узб.яз., «Dorixona Elga Xizmat»; «DORI Darmon DORIXONA»; «1-Noyabrdan 30-Noyabrgacha «Ursokaps», «D3-kaps», «Omega-3 Cardio Max» va «Strepsils» larni OXYmed dorixonalar tarmog'ida -20% chegirma bilan xarid qiling. Sog'ligingizga g'amxo'rlik bilan OXYmed»; «Olam pharm dorixona. Dorilar narxi arzon bo`lishi kerak»;

Слово рецепт (retsept) с точки зрения этимологии относится к немецкому языку - rezept (предписание врача о приготовлении и отпуске лекарства) и латинскому - receptum (принятое). Пример текста рекламы на узб.яз., «Krinol qalqonsimon bez faoliyatini tiklang! Retseptsiz beriladi».

Как показывает наш анализ, в текстах рекламы на русском и узбекском языках в сфере фармацевтики и медицинских услуг рекламистами широко применяется медицинская лексика, заимствованная из нескольких языков мира. А благодаря обилию таких заимствований, в каждом языке обогащается запас медицинской лексики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бесекирска Л. Интернациональная лексика в медицинской терминологии русского языка. Диссер.на соискание ученой степени доктора филол.наук. –Москва, 1997. -265с.
2. Gafurov B.Z. Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). – Indonesia. Vol. 26. №1, April 2021.–P. 586-590.
3. Gafurov B.Z. Medical terminology in edvertising text. Scientific reports of Bukhara State University. –Bukhara, 2021. –№3. –P. 30-41.
4. Каримова Г.Т. Лингвопрагматика медицинского рекламного дискурса. Автореф. дисс. канд. филол. н. -Уфа, 2012. -32 с.
5. Хайдарова Д.А. Особенности медицинской терминологии в таджикском и английском языках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филол.наук. -Душанбе, 2007. -26с.
6. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — 7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2004. — 398 с.